

**ГЎЗА АГРОЦЕНОЗИДА ТУПРОҚНИНГ ОҒИР МЕТАЛЛАР БИЛАН
ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИНГ ЭКОЛОГИК МУҲИТИГА ТАЪСИРИНИ
БАҲОЛАШ**

Абдурахимов Мингжигит Каттабекович

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор. Самарқанд давлат университети

abduraximov59@inbox.ru

Абдуҳакимова Нафиса

Самарқанд давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358405>

Аннотация. Мақолада автомобилдан чиқиндиган заҳарли газлар ва чиқиндиларнинг тупроқ таркибидаги оғир металллар миқдорига таъсири ўрганилган. Бу йўллар атрофи кўпинча қишлоқ хўжалик экинлари билан банд бўлиб, агроценозга оғир металлларнинг салбий таъсири сезиларли бўлади. Тупроқ таркибида кўргошин ва рухнинг кўпайиб кетиши тупроқнинг экологик муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқ таркибидаги юқоридаги оғир металлларнинг меъёридан кўплиги ўсимликлар таркибида ҳам кўпайиб кетади ва мева-сабзавот маҳсулотлари орқали инсон саломатлигига ҳам зарар келтиради. Тупроқда оғир металллар миқдорининг кўпайиб кетиши микроорганизмлар фаолиятини сусайтиради ва ёмғир чувалчанглари сонининг кескин камайишига сабабчи бўлади. Тадқиқотларда М-37 Халқаро автомагистралнинг Иштихон тумани чегарасида жойлашган 22 гектарлик гўза экилган майдонда кўргошин ва рухнинг тупроқ таркибидаги ялли миқдори аниқланган. Автомагистралдан 10 метрдан 300 метргача узоқликда кўргошин ва рухнинг ялли миқдорини қабул қилинган меъёрлардан анча кўп бўлиб, юқори даражада зарарли деб ҳисоблаш мумкин. Автомобил йўлидан 300 метрдан узоқ бўлган далаларнинг оғир металллар билан зарарланиш ҳолати камайган. Бундай зарарланган тупроқлар экологик муҳитини яхшилаш ва зарарли таъсирини камайтириш учун органик ўғитлар, кўкат ўғит (сидерат)лардан унумли фойдаланиш тавсия этилади. Келажакда электромобилларнинг кўпайиши ҳам ушбу муаммонинг ижобий ҳал бўлишига ўз ҳиссасини қўшади.

Калит сўзлар: гўза, агроценоз, оғир металллар, кўргошин, рух, тупроқ, экологик муҳит.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В АГРОЦЕНОЗЕ
ХЛОПЧАТНИКА И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ**

Аннотация. В статье изучено влияние вредных выхлопных газов автомобилей и отходов на содержание тяжелых металлов в почве. Вокруг автомобильных дорог, в большинстве случаев, занято сельскохозяйственными культурами и в их агроценозах наблюдается отрицательное влияние тяжелых металлов. Повышение содержание свинца и цинка в почве отрицательно действует на экологическую среду почвы. Высокое содержание этих тяжелых металлов по сравнению с определенными нормативами приводит к увеличению их количества в составе растений, что вредно влияет на здоровую человека. Увеличение содержания тяжелых металлов в почве снижает активности микроорганизмов и численности дождевых червей. В исследованиях на поле с площадью 22 гектара, расположенное на международном автомагистралей М-37 на границе Иштиханского района в почве определялось валовое содержание свинца и цинка. расстояние от 10 метров до 300 метров от автомагистральной дороги содержание

валовых форм свинца и цинка было существенно больше, чем их. ПДК. Эти почвы загрязнены существенно этими тяжелыми металлами. На расстояние больше, чем 300 метров от автомобильных дорог загрязнение почвы тяжелыми металлами снижено. Для улучшения экологическую среду этих почв и снижения вредного действия тяжелых металлов рекомендуется эффективного использования органических удобрений и сидератов. В будущем увеличение численности электромобили способствует положительному решению этой проблемы.

Ключевые слова: хлопчатник, агроценоз, тяжелые металлы, свинец, цинк, почва, экологическая среда.

Abstract. The article studied the effect of harmful vehicle exhaust gases and waste on the content of heavy metals in the soil. Around highways, in most cases, occupied by agricultural crops and in their agrocenoses there is a negative impact of heavy metals. An increase in the content of lead and zinc in the soil has a negative effect on the ecological environment of the soil. The high content of these heavy metals in comparison with certain standards leads to an increase in their amount in the composition of plants, which adversely affects a healthy person. An increase in the content of heavy metals in the soil reduces the activity of microorganisms and the number of earthworms. In studies on a field with an area of 22 hectares, located on the international highway M-37 on the border of the Ishtykhan sky district, the gross content of lead and zinc was determined in the soil. the distance from 10 meters to 300 meters from the motorway, the content of gross forms of lead and zinc was significantly higher than them. MPC. These soils are heavily contaminated with these heavy metals. At a distance greater than 300 meters from highways, soil pollution with heavy metals is reduced. To improve the ecological environment of these soils and reduce the harmful effects of heavy metals, the effective use of organic fertilizers and green manure is recommended. In the future, the increase in the number of electric vehicles contributes to a positive solution to this problem.

Key words: cotton, agrocenosis, heavy metals, lead, zinc, soil, ecological environment.

Кириш. Заҳарли пестицидлар ва оғир металллар билан ифлосланган тупроқларнинг унумдорлигини тиклаш усулларини ишлаб чиқиш ҳозирги кунда долзарб вазифалардан ҳисобланади. Маълумки, серкатнов автомобил йўллари атрофидаги тупроқлар автомобиллардан чиқадиган турли хил заҳарли газлар ва оғир металллар билан зарарланади. Бу йўллар атрофи кўпинча қишлоқ хўжалик экинлари билан банд бўлиб, агроценозга оғир металлларнинг салбий таъсири сезиларли бўлади.

Жумладан, Россия федерацияси Ульянов цемент заводи атрофидаги тупроқларнинг экологик ҳолати ўрганилганида [4,5] ялпи рух миқдори 20,8 дан 35,2 мг/кг гача эканлиги қайд этилган. Рухнинг тупроқда тўпланиши, тупроқ пайдо бўлиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши, унинг биологик активлигини пасайтириши, ҳамда физик ва физик-кимёвий таркибига таъсир кўрсатиши таъкидланган.

Ульянов вилояти Чердақлин райони тупроқларида олиб борган тадқиқотларнинг кўрсатишича 10 йил ичида ўрганилган тупроқларда Zn- 20,6 дан 30,6 мг/кг гача, Ni -12,1 дан 23,5 мг/кг гача; Cr 10 дан 19,9 мг/кг гача; ўрганилган элементларнинг ҳаракатчан шакллари эса Zn 6,2 дан 6,4 мг/кг гача, Cu 2,8 дан 2,9 мг/кг гача; Cr 0,7 дан 3,6 мг/кг гача кўпайғалиги қайд этилган [2].

Ўзбекистон республикаси ҳудудидаги саноат корхоналари атрофида ҳам оғир металллар миқдорини ўрганиш борасида бир қатор тадқиқотлар олиб борилган. Хусусан, Олмалик шаҳрида олиб берган тадқиқотларидан маълум бўлишича, саноат корхоналари атрофида оғир металллар ўз кларкидан бир неча мартаба, масалан рух 314 марта, қўрғошин 300 марта юқори бўлган. Корхоналардан узоқлашган сайин оғир металллар миқдори камайиб бориши таъкидланган [1].

Тошкент шаҳрининг автомобиллар серкатнов йўллари атрофида эса қўрғошин миқдори 100-200 мг/кг ни, авиасозлик корхонаси атрофидаги тупроқларида рух 250-300 мг/кг, Қорақамиш ҳудудидаги саноат корхоналари жойлашган ердаги тупроқларда эса 300-350 мг/кг ни ташкил этади [18].

Шўртангазимё мажмуаси атрофидаги оч тусли бўз тупроқларда ялпи мис миқдори - 42; рух -72; қўрғошин-142; никель элементи эса 197 мг ни ташкил этган. Ўрганилган элементлар миқдори мажмуадан узоқлашган сайин горизонт томонлари бўйича ўзгариб бориши қайд этилган [10]. Мажмуа ҳудудида ҳаракатчан қўрғошиннинг энг кўп миқдори 1 кг тупроқда 55,2 мг ни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич мажмуанинг жануб томонида 850 м узоқликда қайд этилган. Мажмуанинг энг кўп ифлосланган ҳудудларидан бўлган жануби-шарқий ва жануби- ғарбий йўналишларида унинг миқдори 50 мг/кг дан кўп бўлган майдонлар 1500 м масофада ҳам кузатилган [9].

Келтирилган манбалардан шуни билиш мумкинки, автомобил йўллари чиқиндиларининг тупроқлар таркибидаги оғир металллар миқдорига таъсири етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқот объекти ва услубияти. "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон тумани чегарасида жойлашган “Жамила Палманова” фермер хўжалиги ҳудудидаги 22 гектар ғўза экилган майдон тупроқлари таркибидаги оғир металлларни аниқлаш тадқиқот объекти бўлиб ҳисобланади. Тажриба майдони Раҳмонов Шукур раҳбарлик қилаётган фермер хўжалигига қарашли ерлар ҳисобланади. Тадқиқотда ушбу тупроқлар таркибидаги қўрғошин ва рух элементларининг ялпи миқдори ўрганилди.

Тажриба учун тупроқ намуналарини олиш В.В.Ковальский ва А.Д.Гололобов (1969) томонидан тавсия этилган услуб асосида олиб борилди [6]. Оғир металлларнинг ялпи миқдорини аниқлаш учун ҳаво-куруқ ҳолатидаги тупроқ «хўл» усулда перхлорат ва сульфат кислоталарнинг аралашмаси ёрдамида куйдирилади. Филтрлангандан сўнг экстракт қуритилди ва олинган чўкма хлорид кислотасининг децинормал эритмасига ўтказилади. Ундан сўнг элементларнинг ялпи миқдори эммисион спектрал анализ услубида пастки электродда буғлатиш йўли билан ДФС-8 спектрографида аниқланди [8]. Тажриба натижасининг статистик таҳлили- Доспехов (1985) усули бўйича амалга оширилди [3].

Тадқиқот натижалари. Сўнгги йилларда кўпчилик тадқиқотчилар томонидан махсус илмий ва кишлок хўжалик адабиётларида “оғир металллар” деган ибора кўплаб ишлатилмоқда. Мазкур ибора асосан салбий маънони қўлланилиб бунда асосан агроценозда учрайдиган ўсимлик ва ҳайвонот олами учун зарарли таъсир этадиган маълум бир гуруҳ кимёвий элементларга нисбатан қўлланилади. Оғир металллар деганда зичлиги 5 г/см³ дан кўп ёки атом массаси 40 дан зиёд бўлган элементлар назарда тутилади.

Оғир металлларнинг тупроқда тарқалиши кўпгина омилларга боғлиқ. Бунда тупроқ типи, типчаси, механик таркиби, гумус билан таъминланганлик даражаси асосий ўринни

эгаллайди. Ўсимлик ва ҳайвонот организм учун энг хавфли оғир металллардан бири кўрғошин ҳисобланади. Маълумки, кўрғошин элементи табиатда асосан сульфидлар, сульфат тузлари таркибида учрайди. Н.Бовен (1979) маълумотларига кўра, антропоген таъсирга учрамаган тупроқларда унинг миқдори 10 - 37 мг/кг атрофида кузатилади. Унинг ўсимлик ҳаёт фаолияти учун зарар етказмайдиган миқдори эса бир килограмм тупроқда 3 мг бўлиб, мазкур кўрсаткич асосан тупроқ пайдо қилувчи жинслар таркибига боғлиқ.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон тумани чегарасидан ўтган қисмида тарқалган тупроқларда ялпи кўрғошин миқдори тупроқ хоссалари ва автомобил йўлидан узоқлик даражасига қараб ўзгариши қайд этилди. Натижаларнинг кўрсатишича оғир металллар таъсирига учрамаган яъни фон сифатида олинган ерда тарқалган тупроқда унинг миқдори бир килограмм тупроқда 15 мг ни ташкил этди (Жадвал).

Олиб борилган лаборатория таҳлилларининг кўрсатишича автомобил йўли фаолияти натижасида атроф-муҳитга чиқарилган турли хил зарарли бирикмалар тупроқ таркибидаги кўрғошин элементи миқдорига ҳам ўз таъсири кўрсатган. Унинг максимал миқдори автомобил йўлидан 30 метр узоқликда аниқланиб, 1 кг тупроқда 55 мг эканлиги кузатилди. Тадқиқотларимизда ушбу элемент билан тупроқнинг ифлосланиши автомобил йўлидан узоқлашган сари камайиб боришини қайд этилди.

Жадвал

Самарқанд-Иштихон автомобил йўли атрофида оғир металллар миқдори (тупроқнинг 0-30 см қатламида)

т/р	Автомобил йўлидан узоқлиги, метр	Оғир металлларнинг ялпи миқдори, мг/кг	
		кўрғошин	рух
1	10	54	71
2	20	54	73
3	30	55	74
4	40	52	68
5	50	48	63
6	75	40	59
7	100	38	51
8	150	36	48
9	200	26	48
10	250	24	36
11	300	15	40
12	350	12	38
13	400	12	36
14	450	15	36
15	500	12	37
16	ФОН	15	47

Яъни Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон туманидан ўтувчи қимидан тарқалаган тупроқларда йўлдан 50 метргача бўлган масофада 1 кг тупроқда кўрғошиннинг миқдори 50 мг дан кўплиги кузатилди. Автомобил

йўлидан 100 метр узоқликкача бўлган масофаларда эса унинг миқдори 40 мг/кг ва ундан кўплиги аниқланди (Жадвал). Юқорида таъкидланганидек автомобил йўлидан узоқлашган сайин кўрғошиннинг миқдори камайиб борди ҳамда 300 метр узоқликдаги масофалардан бошлаб фон миқдорига тенглашди (1 кг тупроқда 15 мг). Баъзи жойларда масалан 350, 400, 500 метр масофаларда эса ҳаттоки фон миқдоридан кичик кўрсаткичлар (12 мг/кг) кузатилди.

Рух-қишлоқ хўжалик экинлари учун зарур бўлган микроэлементлардан бири ҳисобланади. Лекин унинг тупроқлар таркибида миқдорини кўпайиши нафақат тупроқ хоссалари, ўсимлик ва микроорганизмлар мидорига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Олиб борилган тадқиқотлар рух элементи ҳам худди кўрғошин элементи сингари автомобил йўлидан узоқлашган сайин камайиб бориши қайд этилди. Унинг максимал миқдори худди кўрғошин сингари йўлдан 30 метр узоқликда қайд этилди ва 74 мг/кг ни ташкил этди (Жадвал)

Тадқиқотларимизнинг кўрсатишича, тупроқ таркибида кўрғошин ва рух элементларининг миқдорига автомобил йўлидан узоқлигидан ташқари яна бир қатор омиллар таъсир кўрсатган. Масалан, тупроқ механик таркиби оғир тупроқлар ўз таркибида ялпи кўрғошинни енгил механик таркибли тупроқларга нисбатан кўпроқ тўплаши аниқланди. Шунингдек, ушбу элементларнинг тупроқда тўпланишида тупроқ таркибидаги гумус миқдори ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Тупроқ таркибида мазкур элементлар миқдори асосан унинг устки ҳайдов қатламида кўпроқ тўпланиши ва тупроқ профили бўйлаб пастга томон камайиб бориши қайд этилди.

Хулоса. Демак, автомобил йўллари атрофидаги тупроқларнинг таркибида рух ва кўрғошиннинг ялпи миқдори меъеридан кўплиги аниқланди. Бунга сабаб, автомобиллардан чиқаётган захарли газларнинг таркибидаги кўрғошин ва рухнинг тупроққа келиб тушиши билан изоҳланади. Тупроқ таркибида кўрғошин ва рухнинг кўпайиб кетиши тупроқнинг экологик муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқ таркибидаги юқоридаги оғир металлларнинг меъеридан кўплиги ушбу ерда ўсадиган ўсимликлар таркибида ҳам кўпайишига сабаб бўлади ва мева-сабзавот маҳсулотлари орқали инсон саломатлигига ҳам зарар келтиради.

REFERENCES

1. Арутюнян С.Ш. Воздействие медеплавильного производства на окружающую среду // Биогеохимия Зарафшанской долины: Сборник научных статей. - Самарканд, 1997. - С.85-102.
2. Болтунова А.Д., Смирнова С.В., Солтис В.В. Накопление тяжелых металлов в почвах под влиянием промышленного производства // Современные проблемы науки и образования. № 4.; – 2017.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
4. Казакова, Н.А. Экологическое состояние почвенного покрова в зоне влияния цементного производства / Н.А. Казакова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.–2010.–№ 4(68). – С. 71-74.)
5. Казакова Н.А. Экологическая оценка состояния почвенно-растительного покрова в зоне техногенного загрязнения (на примере Ульяновского цементного завода) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Ульяновск, 2014 – С.66-78.

6. Ковальский В.В., Гололобов А.Д. Методы определения микроэлементов в органах и тканях животных, растениях и почвах.- М.: Колос, 1969. - 272 с.

7. Турсунов Х.Х., Турсунов Д.Х. Тошкент шаҳар тупроқларининг саноат чиқиндилари таркибидаги оғир металллар билан ифлосланиш даражасини аниқлаш //Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар: Халқаро илмий амалий анжуман материаллари тўплами. -Бухоро, 2003. – Б.71-75.

8. Физико-химические методы исследования почв/ Л.А. Воробьева, Г.И.Глебова, Е.И. Горшкова и др.// Под ред.Н.Г.Зырина, Д.С.Орлова.-М.: МГУ, 1980. - 381 с.

9. Холиқулов Ш. Т., Якубов Т. Б. Шўртангазкимё мажмуаси чиқиндиларининг оч тусли бўз тупроқлардаги айрим ҳаракатчан оғир металллар миқдорига таъсири// Ж. Guliston davlat universiteti axborotnomasi, Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2021. -№ 3. - Б.39-44.

10. Kholikulov Sh., Yakubov T.,Bobobekov I. The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil//. Journal of Ecological Engineering 2021, 22(9), 255–262.